

NITERÓI SOBRE DUAS RODAS:

conexões e desafios a partir do desenvolvimento da malha cicloviária.

2024

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Niterói sobre duas rodas [livro eletrônico] :
conexões e desafios a partir do desenvolvimento
da malha cicloviária / Fátima Priscila Morela
Edra...[et al.]. -- Niterói, RJ : Ed. dos
Autores, 2024.

PDF

Outros autores: Leticia Moreira Muniz, Marcelo
Barros de Vasconcellos, Raquel Marins do Nascimento,
Vivian Garelli.

ISBN 978-65-00-93907-1

1. Bicicletas - Aspectos sociais 2. Ciclovias
3. Fotografias - Rio de Janeiro (RJ) 4. Niterói
(RJ) - História I. Edra, Fátima Priscila Morela.
II. Muniz, Leticia Moreira. III. Vasconcellos,
Marcelo Barros de. IV. Nascimento, Raquel Marins
do. V. Garelli, Vivian.

24-193129

CDD-779.9981531

Índices para catálogo sistemático:

1. Fotografias : Rio de Janeiro : Cidade 779.9981531

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

APRESENTAÇÃO

Quando se inicia um trabalho de pesquisa sempre se tem um objetivo, mas não é incomum, ao longo do caminho, nos depararmos com novas descobertas que podem provocar desvios. Esse álbum é resultado de um desses desvios, de um bom e agradável desvio.

Enquanto era realizado o mapeamento das vias ciclísticas na cidade de Niterói, entre fotos, conversas e trabalhos, se verificou o quanto as imagens, acrescidas de poucas palavras, podem representar, significar e simbolizar.

Que a visualização de cada imagem, acrescida de poucas palavras, possam mudar sua perspectiva de vida sobre duas rodas.

Fátima Priscila Morela Edra

SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
2. Praia de Icaraí.....	6
3. São Lourenço.....	10
4. Estrada Fróes.....	16
5. Boa Viagem - MAC.....	21
6. Amaral Peixoto.....	26
7. Roberto Silveira.....	31
8. Túnel Charitas.....	36
9. Marquês do Paraná.....	41
10. Orla de Piratininga.....	46
11. Lagoa de Piratininga.....	51
12. Apêndice - fotos premiadas.....	56
13. Agradecimentos.....	59
14. Os autores.....	60

INTRODUÇÃO

Para entender o desenvolvimento de uma cidade, é necessário analisar a ocupação dos espaços públicos, seus tipos de moradias, atividades econômicas, e também a forma como a cidade se move. Niterói, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro possui 516 mil habitantes e desde 2015 detém o título de melhor cidade do estado para residir, além da indicação de “quarta melhor cidade brasileira para viver” em 2023. Entretanto, essa é a mesma cidade que apresenta uma das piores taxas de carros por habitantes - são 6 carros para cada 10 habitantes, sendo cerca de 60% dos deslocamentos de carros realizados em distâncias inferiores a 3 km, o que provoca um fluxo intenso de veículos, congestionamentos e demais consequências negativas para o trânsito e para a qualidade de vida dos habitantes. Mas, tudo pode mudar e está mudando. Nos últimos anos é possível perceber o investimento do poder público e também da sociedade civil na ampliação da cultura da bicicleta na cidade, modificando a própria cidade e a maneira como as pessoas se relacionam com ela. Este álbum apresenta a história recente da cidade, mostra as intervenções urbanísticas de ampliação da malha cicloviária - em destaque dez exemplos. Em cada um deles, a história de um residente/ciclista e, mais imagens. Buscou-se mostrar como esse “novo caminho” provocou mudanças em seus deslocamentos, com consequências positivas e também seus desafios para um estilo de vida mais ativo.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Aéreo

PRAIA DE ICARAÍ

"À convite do Mário Dias, fizemos passeio ciclístico no dia de São Jorge, com a promessa de inaugurar uma ciclovia na praia de Icaraí. Ela tinha apenas 200m. Foi a única ciclovia até 2009, e ficou conhecida como a menor ciclovia do mundo, que não ligava nada a lugar nenhum. Ainda bem que hoje graças a Deus a situação é outra e Niterói virou referência".

Claudio Santos, 56, Presidente Acerj

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

SÃO LOURENÇO

Amoedo

“Graças a bicicleta, eu posso usar a ciclovia da Rua São Lourenço para acessar o centro da cidade sem pegar engarrafamento. Infelizmente, essa ciclovia não tem conexão com outras, e por isso acabo tendo que pegar a rua e dividir o espaço com motoristas que não se importam com a segurança dos outros.”

Jorge Rigueira, 31 anos, advogado.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Aéreo

ESTRADA FROÉS

“A ciclovia da Est. Fróes me permite, nos fins de semana, sair do Ingá e ir até o CNC treinar vela. Depois de horas no mar, voltar pedalando se torna pesado, mas quando me deparo com a bela vista exatamente na curva mais perigosa do trecho, minhas forças são restabelecidas.”

Miguel Morela, 12 anos, bi-campeão brasileiro de dingue e campeão brasileiro da Copa Brasil de optimist.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

BOA VIAGEM
MAC

circuito
turístico
cultural
Paulo Gustavo
MAC - Museu de Arte
Contemporânea

Mapa do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo

Itinerário: Museu de Arte Contemporânea (MAC) - Museu de Arte Moderna (MAM) - Museu de Arte Brasileira (MAB) - Museu de Arte do Rio de Janeiro (MARJ) - Museu de Arte do Rio de Janeiro (MARJ) - Museu de Arte do Rio de Janeiro (MARJ)

Organizado por: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

“As ciclovias da região do Ingá estão em trechos muito importantes pois ligam os bairros de São Domingos, Boa Viagem, Ingá e Gragoatá até o centro da cidade. Infelizmente a manutenção e fiscalização nelas são inexistentes, com problemas no asfalto e estacionamento irregular, sobretudo nas áreas escolares”.

Pedro Matsumoto, 49 anos, fisioterapeuta.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

AMARAL
PEIXOTO

“Hoje nosso grande desafio é nos manter seguros - entre carros e motos que invadem a ciclovia. Mas nossa grande motivação é a deliciosa sensação de liberdade, de chegar aos cantinhos mais lindos dessa Niterói, das lembranças que criamos no nosso filhote sob a nossa garupa.”

Jesika Marchette, 34, advogada e mãe do Ettore de 7 anos (TEA)¹

¹ **TEA:** Transtorno do espectro autista

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

ROBERTO
SILVEIRA

IS... É
CONCEITO

ROBERTO SILVEIRA 457

MX
CORPORATIVA
0 804 330 313

AL DE CONSTRUÇÃO

IDRÁULICA
RIOS P/ O LAR 21 3620-8563
98143-8331

FERRA...
SOU...

NACIONAL DE...
Lecob...
Martz

“A Intermodalidade é uma fuga do ônibus e do estresse de procurar vaga. A Ciclovia da Roberto Silveira é ponto chave no meu trajeto! Falta educação, ainda pior do que a falta do que não temos nas infra ciclovária. Sem educação, não temos a capacidade de ver o quanto já evoluímos em 10 anos, nem a consciência de preservar o que já foi conquistado.”

Roberta Pedrosa, 34, mestre em urbanismo (UFRJ).

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

TÚNEL CHARITAS

“Há 3 anos moro na região Oceânica e pedalo quase diariamente na ciclovia do túnel, que possibilita meu trajeto diário para o trabalho, no centro. Um desafio é a sensação de insegurança, gerada pela falta de iluminação e o espaço apertado da ciclovia inclinada e colada na parede áspera de chapisco.”

Helena Porto, 29 anos, arquiteta e urbanista, mãe. Diretora de educação no Niterói de Bicicleta.

ETA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

MARQUÊS DO PARANÁ

PRAIA ICARAI. MODERNA
IMPLY.COM

“A ciclovia é boa por ligar ao centro, e ajuda muita gente que trabalha na área, porém o tempo de sinais são longos e o tempo de travessia muito curto. A faixa em si é boa, mas os acessos a ela são problemáticos, como o momento que passa atrás do ponto de ônibus e tem muitos pedestres; também os carros que cortam na curva próxima o sinal próximo ao Antônio Pedro”.

Arthur Antônio, 33 anos, professor.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

ORLA DE PIRATININGA

“A bike me liga a natureza, vento no rosto depois de um dia de trabalho pesado... me deixa em conexão comigo mesma e é o momento em que consigo pensar na vida. As ciclovias aqui da Região Oceânica são boas... não posso reclamar! Mas em outras fico super preocupada, muitos bueiros, buracos de pessoas demais. Um desafio para mim é ir para Saquarema de bike.”

Marilane Carvalho de Mendonça, 45 anos, analista de sistemas.

ETTA

Experiências em Turismo e Transporte Ativos

LAGOA DE PIRATININGA

“Atravessar o túnel pedalando e virar à direita era ver uma área inabitada com aspecto nada convidativo. Com a ciclovia, o local passou a ser mais atrativo para pedalar maiores distâncias ao mesmo tempo em que aprecio a paisagem e diversidade da fauna e flora.”

Marcelo Barros, 43 anos, professor.

APÊNDICE - FOTOS PREMIADAS

Foto 1

Título: “Ela no pedal”.

Fotografia de Raquel Marins do Nascimento.

Premiadas pela União de Ciclistas do Brasil no Concurso Imagens Cíclicas 2023 na categoria Mulheres no pedal e pela Universidade Federal Fluminense no Prêmio de Arte e Ciência UFF 2023 na modalidade Fotografia Científica.

Foto 2

Título: “Rotina de um Trabalhador”

Fotografia de Leticia Moreira Muniz

Premiada pela União de Ciclistas do Brasil no Concurso Imagens Cíclicas 2023 na categoria Ciclismo Urbano.

FOTO 1

FOTO 2

AGRADECIMENTOS

À Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro - Faperj, pela bolsa de Iniciação à Pesquisa Científica concedida à aluna Letícia Moreira Muniz e pela bolsa de Auxílio Básico à Pesquisa concedido à professora Fátima Priscila Morela Edra.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, pela bolsa de Iniciação à Pesquisa Científica concedida à aluna Raquel Marins do Nascimento.

OS AUTORES

Fátima Priscila Morela Edra

Professora Adjunta nos cursos de mestrado e graduação em turismo da Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Experiências em Turismo e Transporte Ativos - ET TA

Letícia Moreira Muniz

Estudante da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, membro do grupo de pesquisa ET TA e bolsista de iniciação científica pela Faperj.

Marcelo Barros de Vasconcellos

Professor Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e co-líder do grupo de pesquisa Experiências em Turismo e Transporte Ativos - ET TA.

Raquel Marins do Nascimento

Estudante da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, membro do grupo de pesquisa ET TA e bolsista de iniciação científica pelo CNPq.

Vivian Garelli

Mestre em Antropologia (PPGA/UFF) e graduada em Ciências Sociais (UERJ). Pesquisadora especialista em mobilidade urbana, gênero e meio ambiente, cicloativista da rede Bike Anjo e associada UCB.

Realização:

Apoio: